
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 316.658

DOI 10.5281/zenodo.14762039

Научная статья

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ (НА ПРИМЕРЕ МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM)

THE INFLUENCE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES ON PUBLIC CONSCIOUSNESS (USING THE TELEGRAM MESSENGER AS AN EXAMPLE)

МАРКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
старший преподаватель,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

МАТУЛЯК ИВАН ИВАНОВИЧ,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

MARKOV ALEXEY ALEXANDROVICH,
Senior lecturer,

St. Petersburg State University of Economics.

MATULYAK IVAN IVANOVICH,

St. Petersburg State University of Economics.

В данной статье рассматривается, как платформа Telegram стала политическим феноменом в российском, так и западном сегментах интернета. Анализируются инструменты и механизмы, благодаря которым Telegram завоевал популярность среди пользователей, а также его роль в распространении информации и организации протестов, митингов и т.д. Разбираются несколько самых громких кейсов и инцидентов, которые оказали значительное влияние на настроения и политический дискурс пользователей мессенджера. Данные примеры иллюстрируют, как Telegram стал не просто платформой для общения, но и мощным инструментом для мобилизации граждан.

This article examines how the Telegram platform has become a political phenomenon in the Russian and Western segments of the Internet. The article analyzes the tools and mechanisms by which Telegram gained popularity among users, as well as its role in spreading information and organizing protests, rallies, etc. It examines several of the most high-profile cases and incidents that had a significant impact on the mood and political discourse of messenger users. These examples illustrate how Telegram has become not just a communication platform, but also a powerful tool for mobilizing citizens.

Ключевые слова: Telegram, социальные сети, мессенджеры, интернет, общество, социальные риски, чрезвычайные ситуации, анонимность.

Key words: *Telegram, social networks, messengers, internet, society, social risks, emergencies, anonymity.*

В российском сегменте интернета крайне распространено использование мессенджера Telegram как с целью поддержания общения с родными и близкими, так и для просмотра разного рода мультимедийного контента. Однако в последнее время усилилось влияние СМИ, большое количество людей стало искать альтернативные способы получения последних новостей. Это стало поводом для телевидения увеличить количество часов, отведенных новостям в прайм тайм, а для социальных сетей создавать и продвигать свои новостные паблики и каналы. Данная тенденция не обошла стороной и Telegram, который по степени охвата аудитории превосходит все остальные мессенджеры и социальные сети, что не могло не сказаться не только на количестве, но и на качестве предоставляемой информации.

Из-за тенденции распространения дезинформации или приукрашивания последних новостей, участились случаи «недоверной» интерпретации происходящих событий, чем и пользуются определенные новостные каналы, либо для «черного» пиара, с целью привлечь аудиторию и уже впоследствии предоставить часть достоверной информации, либо для искусственного приумножения волнения в обществе.

Многие пользователи интернета хоть раз слышали о такой социальной сети, как Telegram. Telegram – это облачный мессенджер для мобильных устройств и компьютеров. Это мессенджер, схожий с ВКонтакте или WhatsApp, позволяющих поддерживать связь на расстоянии между людьми. Одним из важнейших преимуществ Telegram является возможность кроссплатформенности, то есть им можно пользоваться, как на различных устройствах, так и на различных операционных системах без необходимости обновлять информацию на всех устройствах, ведь она автоматически обновляется везде в реальном времени. Неудивительно, что на современном этапе данная социальная сеть имеет такую большую популярность, как минимум из-за того факта, что одним из создателей данного мессенджера является Павел Дуров, уже зарекомендовавшим себя на рынке социальных сетей, создав и запустив в 2006 году не менее популярную сеть ВКонтакте, которая также стала достаточно резонансной в обществе в момент своего создания.

Ещё одной отличительной особенностью, можно сказать, главным аргументом перед иными мессенджерами, является ориентированность Telegram на полную анонимность. Современный пользователь интернета при выборе площадки для обмена данными ориентируется, в первую очередь, на высшую степень безопасности своих данных [9, с. 44]. У Telegram в данном вопросе существенное преимущество. Проявляется это в том, что каждый диалог или созданный канал использует передовые методы шифрования. Простыми словами, любая информация, принадлежащая пользователю, надёжно защищена и не попадёт в руки к третьим лицам. Если говорить о специфике программного аспекта работы Telegram, то следует рассмотреть метод шифрования, используемый в коде мессенджера. Данный метод именуется MTProto и он в своей структуре представляет смесь из нескольких принципов шифрования: сквозное шифрование и клиент-серверное шифрование [1]. Сквозное шифрование работает по принципу «адресант-получатель», при котором сообщение шифруется у отправителя и расшифровывается у получателя, минуя сервера Telegram, из-за чего содержимое сообщения известно лишь двум пользователям. Клиент-серверное шифрование, в свою очередь, предполагает участие сервера в отправке сообщения, при котором зашифрованное сообщение попадает на сервер Telegram, там снова шифруется и отправляется адресату [1]. Такой метод позволяет хранить сообщения в облаке и синхронизировать их на всех устройствах, но при этом убирает элемент анонимности, ведь технически администрация платформы имеет доступ к этим данным.

Благодаря этой технологии Telegram не раз попадал в центр обсуждения общественности и правительственных органов [16; 17; 18]. Поспособствовало этому то, что, с одной стороны, обществу понравилась идея анонимности частных данных, и количество пользователей Telegram стало расти, а с другой стороны данный мессенджер могут использовать не только простые граждане, но и криминальные элементы [17; 18]. К обмениваемой между ними информации правоохранные органы доступа не имели, из-за специфики работы кода мессенджера и политики компании, гласящей о полной анонимности своих пользователей. Это повлекло за собой один из самых крупных и громких случаев попытки блокировки сети Telegram Роскомнадзором (далее РКН). Попытка успехом не увенчалась. Во время череды блокировок РКН начал массово заносить в свой реестр все возможные IP-адреса, используемые Telegram, однако мессенджер продолжал работать в штатном режиме у всех пользователей. Связано это с тем, что мессенджер использует технологию динамических IP-адресов. Простыми словами, Telegram выбирает для себя перечень IP-адресов, на которых расположены его серверы и меняет этот перечень в реальном времени для поддержания стабильной работы. В результате этот случай привёл к тому, что Telegram показал не только эффективность своих механизмов защиты, но и то, что даже в условиях атаки на сервера он продолжает стабильно работать, когда же РКН напротив, оказались в состоянии проигравших, показавших, на тот момент, неэффективность собственных методов блокировки. Это стало ещё одним катализатором роста популярности и репутации мессенджера не только среди российских граждан, но и среди пользователей других стран, из-за чего количество людей, использующих Telegram, сильно выросло.

Однако, из-за специфики Telegram также присутствует ряд важных проблем, резонирующих с обществом. Так как правительство не может изнутри следить и контролировать процесс формирования и подачи информации, это создаёт почву для появления Telegram-каналов (далее ТГК), направленных на создание дезинформации, которая оказывает негативное влияние в кризисных и чрезвычайных ситуациях. Тем самым, организация тех или иных противоправных мероприятий стала в разы проще [12, с. 71; 17].

Негативное влияние ТГК на общество можно подразделить на несколько категорий и подкатегорий, каждая из которых определенным образом влияет на общественное сознание. Злоумышленники активно пользуются созданием визуальной привлекательности продвигаемых идеологий, резонирующих с актуальными негодованиями в обществе, облегчая задачу по реализации своих идей в массы [3, с. 134]. В связи с этим, у населения формируется тот или иной взгляд на происходящие в мире события или разного рода деятелей. Далее будут проанализированы и рассмотрены некоторые проявления отрицательного влияния ТГК.

Распространение дезинформации является одним из самых частых и распространённых методов влияния на общество, как с целью вызвать панику среди населения, так и с целью переключить внимание населения на нужную автору информацию.

Являясь одной из основных проблем ТГК, распространение фейков стало привлекать к себе внимание надзорных и правоохранных органов различных стран. Таким образом, в августе 2024 года был осуждён и приговорён к лишению свободы на срок более 6 лет администратор ТГК «Moscow Calling» Куршин Андрей. Являясь гражданином РФ и непосредственно находясь на территории страны, Куршин распространял дезинформацию о действиях ВС РФ, подрывая тем самым доверие к российским вооружённым силам, очерняя и ухудшая их репутацию [2]. Стоит упомянуть, что автор занимался этим на протяжении нескольких месяцев и с большой вероятностью успел повлиять на мнение большого количества людей, которые не только формируют в своем сознании образ «злой российской армии», но и побуждают граждан на организацию забастовок, митингов и т.д.

Показательным примером является то, что крупные международные организации обратили внимание на проблему распространения дезинформации в ТГК. В июне текущего года в

Еврокомиссии был рассмотрен вопрос об отсутствии механизмов контроля и противодействия распространению дезинформации в ТГК [4]. Еврокомиссия рассматривает Telegram, как платформу, через которую в восточных странах ЕС активно распространяется российская пропаганда. В ответ на данное заявление основатель мессенджера Павел Дуров отметил, что заявления о связи с российскими властями выгодны конкурентам в целях дискредитации платформы [4].

Организация массовых беспорядков также является крайне эффективным методом влияния на население. Он позволяет в какой-то контролируемой динамике мнений о тех или иных социальных проблемах в обществе [8, с. 21; 17]. К данному методу прибегают с целью организовать и координировать массовые протесты или акции, которые нередко приводили к вспышкам насилия и столкновения граждан с силами правопорядка.

Относительно недавно произошёл крайне резонансный случай милитаризации мессенджера с целью создания ряда массовых протестов против решения действующей власти. В ноябре текущего года грузинская оппозиция провела масштабную акцию протеста против итогов выборов в парламент, которые состоялись в конце октября [5]. В ходе организации протеста немалую роль сыграли специально созданные ТГК, в которых не только были анонсы затяжных протестов, но и побуждение граждан к организации митингов. Данный случай демонстрирует, что наиболее влиятельные ТГК имеют возможность преобразоваться в психологическое орудие массового поражения, настраивая его читателей на нужные автору настроения, даже если они противозаконны.

Экстремизм и радикализация усилили своё влияние с появлением Интернета как такового, однако благодаря своей политике анонимности и непредоставления личных данных пользователей, Telegram стал площадкой, на которой не только собираются, но и продвигаются экстремистские идеи, наносящие вред общественной безопасности.

В мессенджере Telegram нередко появляются ТГК, в которых происходит вербовка в различные террористические организации. Любой инфоповод можно превратить в механизм воздействия на мышление масс, что делает подобные ТГК чрезвычайно опасными [11, с 73]. Причём попасть в такое сообщество можно совершенно случайно, как через рекламу, так и через рекомендацию. В октябре текущего года был задержан иностранец, пытавшийся покинуть территорию РФ для вступления в террористическую организацию. Для реализации своего плана подсудимый использовал ТГК для консультации и продумывания маршрута, который позволил бы ему пересечь границу и присоединиться к террористам [7]. Реализации плана помешали правоохранительные органы, которые сумели отследить переписки подозреваемого и смогли пресечь противоправные действия. Как именно смогли отследить его переписки и произвести задержание – не уточняется, однако, можно предположить, что один из сотрудников смог под прикрытием внедриться в чат ТГК и передать всю необходимую информацию для предотвращения побега подозреваемого. Данный случай ярко показывает, как анонимность может быть использована для привлечения граждан к противоправным действиям, которые крайне трудно отследить.

На территории Дагестана, в октябре 2023 года, прошла серия антисемитских выступлений, которая привела к захвату международного терминала аэропорта Махачкалы. Участники данных выступлений открыто заявляли, что координатором их действий стали заграничные ТГК, вследствие чего граждане Дагестана смогли заблокировать движение транспорта на территории аэропорта. Выступления также прошли на территории городов Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика), Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика) и Хасавюрт (Республика Дагестан) [10]. К данному событию привела ненависть к еврейскому народу, вызванная нападением Израиля на Палестину крупными артиллерийскими обстрелами, что повлекло за собой огромное количество жертв среди мусульманского населения. В данном случае, владельцы ТГК использовали религию в качестве предлога для создания волнений в

обществе и разжигания межконфессиональной ненависти. В результате, по официальным данным, пострадало 20 человек, 27 человек были привлечены к уголовной ответственности и около 400 к административной.

Блокировка и цензура существовали во все времена, сколько существует любое проявление человеческого творчества. С развитием технологий и появлением Интернета, эти два метода стали наиболее значимыми и важными, чем, когда либо, ведь количество информации возросло и продолжает расти в геометрической прогрессии. Любой сервис может попасть «под сокращение» по тем или иным причинам, будь то показ шокирующих кадров или продвижение анти-политических мыслей [6, с. 183]. Касаемо Telegram, его блокировки связывают с тем, что данный мессенджер используют как площадку для создания волнений в обществе, протестов и иных указанных ранее проблем.

На территории Российской Федерации, в октябре текущего года, было принято решение о внесении в реестр запрещенных ресурсов ТГК блогера Юрия Хованского в связи с рекламой и продвижением онлайн-казино, а также ТГК блогера Jesus AVGN в связи с распространением дезинформации, которая может повлечь за собой нарушение общественного порядка и создать волнения в обществе [13]. Важно, что под подозрением у РКН находятся все блогеры, продвигающие любого рода азартные ресурсы своей аудитории и те блогеры, что пропагандируют экстремистские взгляды либо с помощью распространения дезинформации, либо убеждая пользователей площадок в правильности видения блогера того или иного события, опираясь на свой авторитет и, в редких случаях, ссылаясь на некие «инсайдерские» ресурсы. В таких случаях блогеры создают опасность для общества, играя на доверии аудитории к ним, верящих и следующих их побуждениям, редко перепроверя информацию самостоятельно.

Говоря о других странах, стоит обратить внимание, что на Украине на государственном уровне, в марте текущего года, был рассмотрен ряд российских СМИ, которые могут быть потенциальными источниками распространения дезинформации. Среди них отмечены следующие ТГК российских СМИ: РИА Новости, ТАСС, Комсомольская правда, НТВ и другие [14]. Можно заметить, что в то время, как российские власти стараются предотвратить распространение дезинформации путём наказания авторов, дискредитирующих и очерняющих действия российской армии, украинская сторона стремится перекрыть доступ людям к тем источникам информации, которая может настроить их против действий текущей власти на Украине. Одновременно с этим, участились случаи освещения различного рода противозаконных актов на территории Российской Федерации, с целью поднятия анархичного духа среди населения [15, с. 86].

Подводя итог вышесказанному, можно заметить, что Telegram имеет достаточно ресурсов для создания тех или иных кризисных, чрезвычайных ситуаций и создаёт почву для появления социальных рисков. Правоохранительные органы уже давно обратили внимание на появление данных проблем и выделяют свои силы для борьбы не только с последствиями тех или иных противозаконных действий, но и с причинами появления различного рода методов, используемых для «промывки» населения через популярные ресурсы, такие как Telegram. Стоит упомянуть тот факт, что сам Telegram планирует ввести функцию для борьбы с дезинформацией, что ещё раз подчёркивает, что с проблемой активно борются и стараются обезопасить население от негативных факторов воздействия на общественное мнение.

На современном этапе, Telegram активно и успешно используется недоброжелателями, как инструмент влияния на население, с целью создания почвы для появления чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также повышения социальных рисков среди населения. К сожалению, вряд ли удастся полностью пресечь создание незаконных и подозрительных ТГК. Однако самым эффективным средством борьбы с подобного рода формированиями может стать создание и продвижение правительством РФ собственных Telegram каналов, с целью завое-

вать доверие социума и распространить своё влияние на все сферы жизни общества для предотвращения возникновения кризисных ситуаций и социальных рисков среди населения. Конкретизируя, лучшей контрмерой на противоправные действия в социальных сетях, будет использование таких же методов для борьбы с ними.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Администратора Telegram-канала Moscow Calling приговорили к 6,5 года за фейки об армии // ТАСС. URL: <https://tass.ru/proisshestviya/21548299> (дата обращения: 21.11.2024).
2. В Еврокомиссии увидели угрозу в Telegram из-за фейковых новостей // РБК. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/01/06/2024/665aa2609a79471e39081df0 (дата обращения: 02.12.2024).
3. Востриков И.В. Социальные сети как эффективный способ управления общественным мнением // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2022. № 2 (71). С. 123-138.
4. В Москве задержали желавшего присоединиться к террористам иностранца // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20241023/moskva-1979463107.html> (дата обращения: 01.12.2024).
5. Грузинская оппозиция обещает митинговать ежедневно // Deutsche Welle. URL: <https://www.dw.com/ru/novaa-protestnaa-akcia-v-tbilisi-gruzinskaa-oppozicia-obesaet-mitingovat-ezednevno/a-70688595> (дата обращения: 29.11.2024).
6. Дискин Е. И. Павел Дуров и цифровой стратегический тупик // Россия в глобальной политике. 2024. №6. С. 182 – 189.
7. На Украине создали список из 391 ресурса, якобы занимающегося дезинформацией в Telegram // ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/20212651> (дата обращения: 29.11.2024).
8. Плотникова М.А. Формирование новых социально-групповых общностей на территории муниципального образования с низкой инициативностью граждан в условиях проведения СВО // Наука. Культура. Общество. 2023. № 2. С. 18-27.
9. Попова О.В. Политическая онлайн-коммуникация молодежи российских мегаполисов // Galactica Media: Journal of Media Studies. 2021. № 2. С. 28-53.
10. Представители мусульманской и иудейской конфессий осудили антисемитские выступления на Северном Кавказе // Коммерсантъ. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6310329> (дата обращения: 30.11.2024).
11. Самсонова Т.Н., Леонов Е.К. Роль интернета в политической социализации современной российской молодежи // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2022. № 2. С. 67-85.
12. Соболева Е.О. Деструктивные технологии воздействия на политическое сознание российской студенческой молодежи в сети интернет (2014-2023 гг.) // Власть. 2023. № 6. С. 70-75.
13. Соцсети блогеров Хованского и Jesus AVGN внесли в реестр запрещенных сайтов // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20241022/reestr-1979373632.html> (дата обращения: 30.11.2024).
14. Шифрование в Telegram: история, основные принципы и проблемы // Seven Senses. URL: <https://7senses.io/blog/shifrovanie-v-telegram-istoriya-osnovnye-principy-i-problemy> (дата обращения: 01.12.2024).
15. Шпаковский А.П. Практика использования мессенджера telegram для дестабилизации политической ситуации в России // Власть. 2024. № 3. С. 85-90.
16. Быков И.А. Цифровые платформы государственного управления в системе национальных публичных коммуникаций // Журнал политических исследований, 2021. № 2. С. 45-56.
17. Лысов К.Г., Золотарев Н.Р. Вовлечение в деятельность террористических организаций через мессенджер Telegram // Евразийский юридический журнал. 2024. №7(194).
18. Шпаковский А. П. Практика использования мессенджера Telegram для дестабилизации политической ситуации в России // Власть. 2024. Том. 32. № 3. С. 85-90. DOI: <https://doi.org/10.24412/2071-5358-2024-3-85-90>.

© Марков А.А., Матуляк И.И., 2025.